

Titre

Perceptions, défis et prises de positions concernant l'Article Processing Charges (APC) dans la publication scientifique : une enquête auprès des chercheur-e-s du CONICET en Argentine.

Auteurs

Fernanda Beigel, INCIHUSA-CONICET, CECIC-Universidad Nacional de Cuyo (Argentine)
<https://orcid.org/0000-0002-7996-9660>, fernandabeigel@gmail.com

Victor Montoya, Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentine)

<https://orcid.org/0000-0003-3890-8834>, vmontoya@untref.edu.ar

Résumé

Les APC jouent aujourd'hui un rôle crucial dans les dynamiques qui structurent la science et sont au cœur de nombreux débats. Dans cet article, nous analysons les perceptions, les défis et les prises de position à l'égard des APC de 3 313 chercheur-e-s du CONICET (Argentine) qui ont répondu à l'enquête réalisée dans le cadre du projet GRIP APC. En nous basant sur la théorie des champs (P. Bourdieu) et le concept d'hétérogénéité structurelle, nous formulons deux hypothèses, que nous vérifions à travers l'analyse des correspondances multiples : d'une part, que l'espace des prises de positions à l'égard de l'APC révèle l'hétérogénéité d'un espace marqué par l'existence d'élites bifrons, caractéristique du fonctionnement polarisée d'un champ scientifique semi-périphérique comme celui de l'Argentine ; d'autre part, qu'il existe une homologie structurale entre l'espace des prises de position et les domaines scientifiques.

Mots-clefs

APC, Science Ouverte, Argentine, Champ, Hétérogénéité Structurelle

Financement

Cette recherche a été financée par le Global Research Institut of Paris (GRIP), Idex Université Paris Cité, ANR-18-IDEX-0001

Note sur les données de recherche

Les bases de données créés pour cette recherche comparative seront mis à disposition dans le dépôt du CONICET (Argentine) après avoir pris toutes les précautions liées à la protection des données personnelles.

Conflit d'intérêts

Les auteurs déclarent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.

CRedit - Déclaration de contribution des auteurs

1. Beigel, Fernanda : Conceptualisation (Responsable) ; Investigation (Égal) ; Méthodologie et Validation (Égal) ; Visualisation (Égal) ; Rédaction – première version (Égal) ; Rédaction – révision et édition (Égal) ; Acquisition de fonds (Responsable) ; Gestion de projet et Ressources (Responsable).

2. Montoya, Victor : Investigation (Égal) ; Gestion des données (Responsable) ; Méthodologie et Validation (Égal) ; Visualisation (Égal) ; Rédaction – première version (Égal) ; Rédaction – révision et édition (Égal).

Perceptions, défis et prises de positions concernant l'*Article Processing Charges* (APC) dans la publication scientifique : une enquête auprès des chercheur·e·s du CONICET en Argentine.

Fernanda Beigel & Victor Montoya

Les *Article Charge Processing* (APC) sont aujourd'hui au cœur de nombreux débats et constituent une des dimensions centrales des logiques économiques qui structurent le champ scientifique international. Dans cet article, nous analysons les réponses de 3 313 chercheur·e·s du *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas* (CONICET) d'Argentine au questionnaire élaboré dans le cadre du projet GRIP APC. Nous nous appuyons de manière générale sur la théorie des champs de P. Bourdieu ainsi que sur le concept d'hétérogénéité structurelle, et avons recours pour l'analyse des données à l'analyse des correspondances multiples (ACM).

Dans un premier temps, nous abordons les débats et les défis liés aux APC en mettant en lumière certains aspects marquants de l'évolution du modèle doré, avec un focus particulier sur la situation de l'Argentine, envisagée comme un cas latinoaméricain. Ensuite, dans un deuxième temps, nous présentons le projet GRIP APC et l'enquête avant d'établir le cadre théorique que nous mobilisons, de définir une méthodologie et de formuler des hypothèses de recherche. Enfin, dans un troisième temps, nous procédons à l'analyse et à l'interprétation des données issues du questionnaire à travers l'analyse de l'espace des prises de position. Pour cela, nous effectuons d'abord une analyse univariée et bivariée du jeu de données grâce à laquelle nous établissons certaines ambiguïtés et dilemmes du rapport aux APC. Ensuite, nous réalisons une ACM en analysant les variables actives qui décrivent les prises de positions, puis en projetant les variables supplémentaires qui renseignent les domaines¹ scientifiques ainsi que les disciplines des sciences humaines et sociales.

1. Défis et débats autour de l'APC

1.1. Évolution internationale du modèle doré

La communication scientifique comprend plusieurs moyens et publics, mais le mode de diffusion le plus prisé des résultats de la recherche est la publication scientifique. Il s'agit d'un écosystème dynamique et hétérogène : des revues publiées par des institutions de recherche et des universités, petites ou grandes, coexistent avec des revues publiées par des associations scientifiques et d'autres éditées par des groupes d'édition, chacune ayant des objectifs, une portée et des capacités différents. Un petit groupe d'éditeurs commerciaux a concentré la plupart des revues qui produisent les indicateurs d'impact, utilisés au niveau mondial pour l'évaluation, la prise de décision et la détermination des

¹ Nous utilisons dans cet article le terme « domaine » scientifique afin de réserver celui de « champ » pour nous référer au concept de P. Bourdieu.

financements. Ces éditeurs captent une énorme part des budgets alloués à la recherche pour le paiement des cotisations et, de plus en plus, pour le paiement des APC.

Les APC correspondent au coût estimé de différentes fonctions telles que l'évaluation, l'édition, la publication et la diffusion d'articles dans une revue scientifique. Autrefois, ces frais étaient pris en charge par les abonné·e·s des revues ou par les membres de sociétés savantes. Mais, avec l'essor de la publication en libre accès, le modèle du « pay-to-publish » est devenu dominant parmi les éditeurs commerciaux et s'est développé à grande échelle, en particulier sous l'action des méga-revues, transférant ainsi les frais aux auteur·e·s. En conséquence, la définition originale de la « voie d'or », telle que définie dans la Déclaration de Budapest (2002) en termes d'accès gratuit et immédiat, a été détournée par les éditeurs commerciaux à la recherche de revenus plus élevés (Siler et Frenken, 2020). En gardant à l'esprit que la classification du libre accès reste un sujet controversé, Terlizzi et al. (2024) distinguent entre la voie dorée classique et la voie dorée commerciale, où la revue est publiée par un éditeur commercial à but lucratif. Même si la revue est entièrement accessible, les APC sont couverts par les auteur·e·s ou par les institutions, généralement par le biais d'accords de type « lire et publier ». Les revues peuvent offrir des exemptions ou des dispenses pour les chercheur·e·s des pays à faibles revenus, mais celles-ci sont négociées individuellement et l'ensemble du modèle économique est entaché par un manque de transparence (Simard et al., 2024). Dans le modèle par abonnement, le problème central était l'accès restreint à la recherche scientifique. Dans la voie dorée commerciale, la difficulté réside dans la participation inégale à la circulation des connaissances. Cependant, les deux modèles procèdent à une appropriation des résultats de la recherche, car les auteur·e·s ne sont pas payés pour leur travail publié ni pour le rôle joué en tant que relecteur·rice·s (Terlizzi et al. 2024). Comme l'ont souligné plusieurs études, les institutions paient deux fois, pour le processus de recherche et la publication, tandis que les éditeurs s'approprient des ressources publiques (Eger et Scheufen, 2021).

Les revues qui sont publiées selon la voie diamant (accès libre complet, gratuit pour les institutions, les lecteurs ou les auteurs) ont bien sûr un coût, mais celui-ci est souvent supporté par les institutions académiques qui assurent également le contrôle scientifique de la revue. La définition de ce type de revue et le soutien nécessaire à leur expansion ont été récemment considérés dans le cadre du Plan S et par l'UE, ainsi que dans le cadre du *Global Summit on Diamond Open Access* qui s'est tenue à Toluca, au Mexique, en 2023 (Mounier et Rooryck, 2023). Cependant, en termes de reconnaissance et de circulation, les revues diamant indexées en dehors des collections traditionnelles dominantes (WoS, Scopus) souffrent d'un manque de visibilité et sont considérées comme de faible valeur dans les processus d'évaluation de la recherche.

De nombreux gouvernements et institutions ont poussé leurs chercheur·e·s affilié·e·s à adopter des pratiques de libre accès, en grande partie en raison des incitations de la politique du Plan S mise en place en Europe. Les revues ont été de plus en plus fréquemment soumises à un examen minutieux quant à l'étendue de leur ouverture, sous la pression de financements conditionnés au respect des objectifs de l'Union européenne (UE) et d'autres types de récompenses pour la science ouverte. Ceci a favorisé la mise en place d'accords "Lire et publier" à travers lesquels de nombreuses universités ont déboursé d'importantes quantités d'argent pour que leurs chercheur·se·s

puissent publier dans les revues d'accès ouvert, dynamique qui implique de payer deux fois, pour la recherche et pour la publication. Or, si pour les pays les plus dotés le financement de l'accès ouvert constitue un problème au niveau institutionnel, dans les pays périphériques, où il est impossible de mettre en place ce type d'accords, cela constitue un problème individuel direct pour les chercheur-e-s.

Dans ces circonstances, il est compréhensible que le libre accès soit très apprécié par certain-e-s chercheur-e-s, mais qu'il soit également rejeté ou méprisé par d'autres, plus fréquemment celles et ceux qui ont vu leurs opportunités de publication diminuer. L'une des raisons de l'attrait du libre accès est qu'il a été prouvé que les taux de citation sont plus élevés et que les résultats de la recherche tendent à bénéficier d'une plus grande diffusion. Mais lorsque les chercheur-e-s décident de publier leurs résultats dans une revue en libre accès, ils doivent évaluer plusieurs facteurs, non seulement l'impact ou la qualité, mais aussi leur capacité à payer des APC onéreux lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier des grands accords d'édition. Frank et al. (2023) soutiennent qu'il existe de profondes divisions parmi les parties prenantes du secteur quant aux perspectives d'avenir pour concrétiser les avantages escomptés du libre accès et surmonter ses risques et ses coûts. Ces iniquités pour les chercheur-e-s juniors ou non financé-e-s, ainsi que pour les universitaires provenant d'environnements dépourvus de ressources, constituent des preuves évidentes de discrimination et d'injustice causées par le modèle économique des APC. Borrego (2023) souligne que les scientifiques expriment une réticence à l'égard des APC, bien que cela varie selon les disciplines, en fonction de l'expérience antérieure du paiement des frais de publication et de la disponibilité de subventions de recherche pour les couvrir. Les dispenses n'ont pas résolu cette inégalité en raison de leur portée limitée et des critères étroits pour y être éligible. Les APC, en structurant l'économie du champ scientifique international, sont donc un enjeu spécifique de ce champ. On comprend dès lors que l'étude des pratiques des scientifiques à l'égard des APC (choisir de payer ou pas, avoir les moyens de payer ou pas, avoir une opinion favorable ou défavorable, etc.) puissent constituer un objet pertinent pour étudier le fonctionnement de ce champ.

1.2. L'Argentine, un cas latinoaméricain

L'Amérique latine et les Caraïbes font partie de la ligne fondatrice du mouvement du libre accès avec la Déclaration de Salvador de 2005, qui exhorte les gouvernements à rendre la recherche financée par des fonds publics disponible sous une forme ouverte, et vise à considérer le coût de la publication comme faisant partie du coût de la recherche. La Déclaration sur la science ouverte de Panama de 2018 reconnaît l'intérêt croissant au niveau gouvernemental « pour l'élaboration de politiques de science ouverte en tant que stratégie visant à améliorer l'efficacité et la productivité des investissements dans la science et la technologie ». Cette déclaration établit 13 points comme éléments essentiels pour la pratique de la science ouverte, notamment le libre accès, les données ouvertes, la science citoyenne, l'évaluation ouverte et les infrastructures ouvertes.

Il existe plusieurs études récentes qui ont cherché à analyser et à caractériser l'incidence de l'accès ouvert et des APC dans la région. Parmi elles, se trouve un rapport sur la Colombie, qui analyse les coûts croissants des APC et les négociations auxquelles les

universités ont dû faire face avec les maisons d'édition (Vélez Cuartas et al., 2019, 2020). Pavan et Barbosa (2018), quant à eux, ont identifié 63 847 documents publiés dans des revues indexées dans Web of Science entre 2012 et 2016, dont 59 % ont été publiés dans des revues avec APC. La dépense totale pour cette période de cinq ans a été estimée à 36 millions de dollars, le coût moyen par article étant de 957,75 USD et par revue de 1 492,27 USD. Analysant les cas de paiement d'APC au Brésil, ils constatent par ailleurs une tendance à payer ces frais principalement à des revues éditées dans le même pays. Tosar (2022) analyse le cas de l'Uruguay et démontre que ces coûts ont quadruplé entre 2016 et 2019, avec une tendance à la hausse. Dans le cas du Chili, une étude récente montre que 6 776 articles ont été publiés en accès ouvert dans des revues indexées dans Web of Science en 2019 (quatre fois plus que les articles publiés par la Colombie au total pour la même année), dont 65,4 % avec des APC. Rien que pour 2019, le coût estimé s'élève à 9 129 939 USD (Krauskopf, 2021).

Tous ces études ont un dénominateur commun : l'augmentation systématique des coûts de publication et les asymétries croissantes que cela implique pour la région. Dans le cas de l'Argentine, Beigel et Gallardo (2022) montrent que les paiements d'APC effectués par les chercheur·e·s argentin·e·s entre 2013 et 2020 s'élève à 13 906 326 USD (en valeurs constantes de 2018). Il est notable que ces paiements ont triplé au cours de la dernière année, suivant une tendance qui accompagne l'augmentation du nombre de publications en voie dorée tout au long de la période. Les domaines scientifiques où prédominent les revues en accès ouvert avec APC sont les sciences médicales, biologiques et de la santé. La voie verte maintient une faible participation, par rapport l'état d'avancement des dépôts institutionnels (Vélez Cuartas et al., 2022).

L'Argentine a joué un rôle actif dans le processus d'élaboration de la Recommandation sur la science ouverte de l'UNESCO. En effet, elle a présidé le comité d'experts qui a rédigé le projet et a été le pays qui a répondu au plus grand nombre de questionnaires lors du processus de consultation mondiale mené par cette institution. La loi 26.899 sur les dépôts en accès ouvert, adoptée en 2013 et réglementée en 2016, figure parmi les initiatives pionnières au niveau régional et international. La loi stipule que les institutions et les organismes doivent créer un dépôt propre ou partagé, et adhérer au *Sistema Nacional de Repositorios Digitales*². Le délai maximum de diffusion des publications via les dépôts est de 6 mois, et l'embargo maximum pour les données primaires de recherche est de 5 ans. Le dépôt de la production institutionnelle dans les dépôts universitaires a obtenu des résultats significatifs, mais peu d'entre eux ont progressé dans le domaine des données de recherche. Le rapport du Comité consultatif sur la science ouverte et citoyenne, créé en 2021 au sein du *Ministerio de Ciencia y Tecnología* (MINCYT), indique que la mise en œuvre progresse lentement, notamment parce qu'il n'existe pas d'incitations ou de mécanismes de contrôle.

Les études disponibles montrent que les publications argentines en accès ouvert pour la période 2013-2020 représentent 55 % du total. Cependant, cette distribution au niveau national s'inverse lorsque l'on se concentre sur la production des chercheur·e·s du CONICET, où l'on observe une majorité de revues par abonnement et en accès fermé (Vélez Cuartas et al., 2022). Les études qualitatives réalisées pour expliquer cette

² Système National des Dépôts Numériques.

tendance révèlent que, d'une part, ces pratiques de publication sont encouragées par les coûts des APC, qui sont impossibles à supporter. Mais il existe également d'autres types de résistances, notamment chez les générations de chercheur·e·s les plus établi·e·s, qui n'ont pas besoin de publier en accès ouvert et n'ont pas de difficultés à publier dans les revues par abonnement car ils y sont régulièrement invité·e·s. Comme le font remarquer Beigel et al. (2024) un chercheur senior en sciences médicales indiquait : « Pourquoi voudrais-je publier en accès ouvert ? Chaque article que je publie, je le diffuse en PDF à tous mes collègues ». Ou une chercheuse senior dans le domaine des sciences agricoles, qui remarquait : « Les jeunes doivent publier dans des revues à fort impact. Et s'ils doivent payer pour publier, c'est parce qu'ils n'ont pas encore acquis suffisamment de prestige ». Autrement dit, bien que le CONICET soit l'un des principaux organismes à progresser dans la mise en œuvre de la Loi 26.899, tant en ce qui concerne la production de publication que de données primaires de recherche, il n'en va pas de même dans le système d'évaluation des chercheur·e·s, où il n'existe ni incitations, ni sanctions, ni récompenses pour la publication en accès ouvert. L'étude des APC dans un pays comme l'Argentine, envisagée comme un cas latinoaméricain, constitue en ce sens une dimension particulièrement intéressante à analyser pour rendre compte du fonctionnement d'un champ scientifique comme celui-ci dans un contexte où la constante augmentation de coûts de publication renforce les inégalités entre pays et scientifiques dotés des moyens économiques qui leur assurent une bonne diffusion des avancées de leurs recherches, et donc l'acquisition d'une reconnaissance internationale ; et ceux pour qui le manque de ressources constitue un obstacle. C'est dans cette perspective que le projet GRIP APC, que nous présentons à continuation, a été élaboré.

2. Le projet GRIP APC

2.1. Description de l'enquête

L'enquête sur les pratiques de publication et l'accès ouvert avec APC a été développée dans le cadre d'un projet financé par l'Institut de Recherche Global de Paris (GRIP) et a été menée au cours du second semestre de 2023 dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Afrique. La population cible de cette enquête internationale était composée de chercheur·e·s soumis·e·s à des processus de catégorisation nationale similaires. Dans le cas de l'Argentine, la population cible de l'enquête était les chercheur·e·s du CONICET . Cet organisme public, créé en 1958, offre une carrière de chercheur·e·s avec des postes à plein temps. Chaque chercheur·e est soumis·e à une évaluation périodique de sa performance académique et peut évoluer du poste de chercheur·e assistant·e vers ceux d'associé·e, d'indépendant·e, de principal·e, et éventuellement de supérieur·e.

L'avancement dans la carrière de chercheur·e du CONICET comporte différentes exigences selon la catégorie à laquelle on aspire, mais elle est traversée dans toutes les disciplines scientifiques par deux valeurs fortes : l'internationalisation et le leadership, qui se concrétisent par des rôles de premier plan dans les publications et les réseaux de collaboration, ainsi que par la direction d'institutions internationales. Dans la plupart des disciplines, l'évaluation de la qualité des publications est liée à des indicateurs bibliométriques d'impact, tandis que dans les sciences sociales et humaines, il existe une

réglementation spécifique qui valorise particulièrement les revues indexées en Amérique latine, y compris celles publiées en espagnol. Étant donné qu'il n'existe pas d'incitation monétaire de la part de l'agence ni de système salarial stratifié par productivité, on peut dire que l'illusio de la reconnaissance internationale mobilise les chercheur·e·s de toutes les disciplines. Cette caractéristique particulière de la culture d'évaluation du CONICET a été étudiée de manière spécifique à travers l'analyse des cinq publications "les plus pertinentes" que les chercheur·e·s sont invité·e·s à choisir pour postuler à une promotion (Beigel, 2017).

L'enquête a été élaborée de manière collaborative par l'ensemble de l'équipe afin de mettre en place un instrument commun qui garantisse la comparabilité des résultats. Seules de minimes variations ont été apportées à chaque version nationale afin que la formulation des questions corresponde à la réalité de chaque pays, par exemple en ce qui concerne les échelons de la carrière scientifique. Le questionnaire était composé de cinq sections permettant de produire des informations sur différentes dimensions du phénomène étudié. La première section apportait des informations générales concernant l'aire scientifique et la discipline, le type de statut en tant que chercheur·e, la filiation institutionnelle, la ville de résidence, l'âge, le genre, le titre universitaire et le type de projets dans lesquels la personne a participé. La deuxième section concernait le type de publication préférée pour diffuser les résultats de la recherche (congrès, publications, transfert de technologie, etc.), les facteurs pris en compte lors du choix d'une revue scientifique pour publier (réputation, indexation, facteur d'impact, coûts, etc.), ainsi que les indicateurs considérés pour évaluer le prestige d'une revue (facteur d'impact, nombre de citations, reconnaissance internationale, etc.). La troisième section était composée d'une série de questions sur l'accès ouvert (connaissance des différentes voies de publication, expériences, quantité de publication, raison du choix, etc.). La quatrième section explorait de manière plus approfondie la relation entre publication, APC et financement (sources, montant, etc.). La cinquième et dernière section contenait une série de questions destinées à saisir l'opinion des enquêté·e·s concernant l'importance accordée à certains critères de publication, les principaux défis en matière d'APC, les perspectives quant à l'utilisation de fonds pour payer les APC et l'appréciation des APC. Dans la première phase de l'analyse dans laquelle se trouve le projet, différentes sous-équipes ont été constituées pour travailler de manière autonome chaque section pour les différents pays dans lesquels l'enquête a pu être réalisée.

Les résultats présentés ci-dessous concernent la section cinq et le cas argentin, pays dans lequel l'enquête a été diffusée de septembre à novembre 2023 auprès des chercheur·e·s du CONICET. Au total, 3 313 réponses complètes et valides ont été obtenues pour une population de 12 176 individus, soit un taux de réponse de 27,2 %. Il va de soi qu'au regard de la méthodologie employée un tel échantillon ne saurait être tenu pour pleinement représentatif au sens statistique du terme étant donné qu'il ne correspond pas à un tirage aléatoire. Néanmoins, il convient d'avoir à l'esprit que pour une telle population, un échantillon avec tirage aléatoire serait représentatif avec 373 réponses, pour un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 5 %. De ce point de vue, la quantité de réponses obtenues peut être considérée comme importante et les résultats comme tendant à être représentatifs, même si l'existence de biais ne saurait être exclue.

2.2. Cadre théorique, méthodologie et hypothèses

Les données collectées sont riches et peuvent donner lieu à des analyses différentes selon le cadre théorique et méthodologique choisi. Dans le cadre de cet article, c'est la théorie des champs de P. Bourdieu et l'analyse géométrique des données (AGD), et plus particulièrement l'analyse des correspondances multiples (ACM), qui seront utilisés, dans une démarche qui s'inspire des travaux de cet auteur sur le champ universitaire. Effectivement, dans *Homo Academicus*, le sociologue français montre que ce champ fonctionne, comme n'importe quel autre champ, comme un lieu de lutte pour déterminer les conditions et les critères de l'appartenance et la hiérarchie légitime propre de ce champ. Suivant l'hypothèse générale d'une homologie structurale entre les champs, il analyse le conflit des facultés dans la France de 1968 et montre que le champ de l'enseignement supérieur reproduit dans sa propre logique la structure du champ du pouvoir, c'est-à-dire les luttes entre les fractions de la classe dominante. L'opposition qui structure le conflit des facultés entre le pôle du pouvoir économique et politique, d'un côté ; et le pôle du prestige culturel, d'un autre côté, est ainsi homologue au champ du pouvoir, également structuré par ses deux principes de légitimation (Bourdieu, 1984).

De manière cohérente avec sa théorie, P. Bourdieu a recours à l'ACM, méthode statistique particulièrement adaptée à l'analyse des résultats d'enquête par questionnaire et qu'il utilise dans sa dimension géométrique afin de modéliser les espaces sociaux qu'il étudie (Lebaron et Le Roux, 2015; Rouanet et al., 2000). Cherchant à dépasser l'alternative entre l'objectivisme du classement objectif qui cherche à établir une échelle unique à travers la construction d'indices ; et le subjectivisme, qui considère les différentes hiérarchies comme une succession de points de vue incommensurables, P. Bourdieu assigne au travail scientifique la mission d'établir la relation entre des prises de positions, d'une part ; et des positions et des dispositions, d'autre part (Bourdieu, 1984).

Suivant cette proposition, il est possible de mobiliser l'ACM pour analyser les résultats obtenus à la section cinq de notre enquête pour établir, dans le cas de l'Argentine, la structure des prises de positions et rendre compte du conflit des domaines scientifiques à l'égard de l'APC. Si l'enquête avait été élaborée dans une perspective nationale et si des données prosopographiques avaient été produites, une telle démarche nous conduirait alors à formuler l'hypothèse de l'existence d'une homologie structurale entre des positions plutôt favorables à l'APC pour les domaines scientifiques proches du pôle du pouvoir économique et politique, et des positions plutôt défavorables à l'APC pour les domaines scientifiques proches du pôle du pouvoir du prestige culturel.

Reprenant cette démarche mais en adoptant une autre perspective qui consiste à nous focaliser sur le rapport qu'entretient un champ scientifique national semi-périphérique comme celui de l'Argentine à l'égard de certaines dynamiques structurantes du champ scientifique international comme celle décrite antérieurement dans le cas de l'APC, c'est le modèle d'Ariel et Caliban³ que propose F. Beigel qu'il convient de mobiliser. Selon ce

³ Dans son article, F. Beigel propose d'utiliser comme « déclencheur analytique » une métaphore latinoaméricaniste qui apparaît dans les multiples essais qui ont été écrits dans la région sur l'œuvre de Shakespeare intitulée « La tempête ». Dans cette métaphore, les personnages clés de la pièce de théâtre, Prospéro, Ariel et Caliban, symbolisent respectivement le colonisateur, son conseiller

modèle, qui fonctionne comme une typologie, l'Argentine, en tant que champ scientifique semi-périphérique, se caractérise par l'existence de deux pôles ayant des directions différentes marquées par l'existence de pratiques académiques qui coexistent de manière conflictuelle (Beigel, 2017). Cette hétérogénéité structurelle se caractérise par l'existence d'une élite bifrons marquée par l'opposition entre un habitus local et un habitus international, des savoirs institutionnels différents, ainsi que par l'opposition entre deux principes de légitimation, le prestige institutionnellement reconnu et le prestige internationalement reconnu. Le premier est lié au pouvoir universitaire, au capital militant et aux sciences humaines et sociales ; tandis que le second correspond à un capital scientifique « pur », particulièrement valorisé dans un organisme comme le CONICET et qui est dominant dans les sciences exactes et naturelles. Ces différents principes de légitimation renvoient à leur tour à différents circuits de consécration : le circuit principal (« universel » et centré sur des mesures comme le facteur d'impact et les classements des revues, dont l'accès est payant), le circuit transnational (en format accès ouvert), le circuit régional (également en accès ouvert, avec des effets de consécration surtout pour les sciences humaines et sociales) et les circuits locaux (revues non indexées).

Partant de ce modèle et en s'appuyant sur la théorie des champs, il est possible de formuler deux hypothèses principales concernant le cas argentin. La première est que l'espace des prises de positions à l'égard de l'APC est marqué par l'hétérogénéité structurelle que pose le modèle d'Ariel et Caliban. La seconde est qu'il existe une homologie structurale entre l'espace des prises de position et les domaines scientifiques, autrement dit que la polarité de cet espace correspond à un « conflit des facultés » particulier, plus spécifiquement à une opposition entre les sciences sociales et les sciences naturelles et exactes, hypothèse que nous formulons sur la base de travaux réalisés sur le sujet (Baranger et Beigel, 2021; Piovani et al., 2023).

Suivant la démarche suivie par P. Bourdieu dans *La distinction* et qui consiste à construire l'espace social à partir des variables renseignant le goût, l'espace des prises de positions à l'égard de l'APC sera construit en mettant en variables actives les variables liées aux questions de la section 5 de l'enquête, tandis que les variables renseignant les domaines scientifiques et les disciplines des sciences sociales seront mises en supplémentaires, et n'entreront donc pas dans la construction de l'espace (Bourdieu, 1979 ; Husson et al, 2016)⁴. Adoptant l'approche spécifique de l'utilisation de l'ACM dans le cadre de la théorie des champs, l'espace factoriel sera doublement interprété : tout d'abord, au moyen d'une interprétation statistique, qui s'appuie particulièrement sur une analyse des axes basée sur la méthode des contributions (Husson et al, 2016 ; Le Roux, 2014). Ensuite, via une interprétation sociologique qui, suivant le second principe de J.-P. Benzécri qui consiste à induire le modèle à partir des données, permet de mettre à jour une réalité cachée qui n'est pas directement visible (Lebaron et Le Roux, 2015). L'espace des prises de position sera décrit en deux temps. Tout d'abord, les principaux résultats pour l'ensemble des variables seront présentés. Ensuite, une ACM

et le natif réduit en esclavage. Filant la métaphore, F. Beigel utilise ces deux derniers personnages pour décrire le champ scientifique argentin, caractérisé par l'existence d'une élite bifrons.

⁴ L'enquête a été réalisée avec LimeSurvey et l'analyse des résultats présentée ici a été réalisée sur R. Pour ce qui est de l'ACM, les bibliothèques "FactoMineR" et "explor" ont été utilisées (Barnier, 2023; Lê et al., 2008).

des variables actives sera réalisée et les variables supplémentaires seront projetées sur le plan factoriel obtenu.

3. L'espace des prises de position

3.1. Ambiguïtés et dilemmes du rapport aux APC

La première question de la section 5, dont les résultats sont présentés dans le Tableau 1, concernait le principal critère choisi lors du choix d'une revue pour publier⁵. Pour cette question, différentes réponses exclusives les unes des autres étaient possibles et obligeaient donc les répondant·e·s à faire un choix en ce qui concerne le critère privilégié ou, au contraire, non privilégié. L'analyse de la distribution de la variable montre l'absence de positionnement univoque sur la question : si 28,7 % des répondant·e·s prennent uniquement en compte le facteur d'impact, 23,9 % privilégient les revues en libre accès voie diamant, tandis que le reste ne semble accorder la priorité à aucun de ces critères. 23,1 % se préoccupent essentiellement du prestige indépendamment du facteur d'impact, ce qui indique que pour une part importante cet indicateur n'est pas en soit un indicateur unique du prestige d'une revue. La réponse la moins fréquente est celle concernant la non-pertinence de libre accès, ce qui semble donc indiquer que pour la grande majorité des répondant·e·s, le type d'accès est un critère pris en compte⁶.

Tableau 1. Résultats pour la question « Avec quelle de ces affirmations êtes-vous d'accord ? (variable « ChoixRevue »)

Réponses	Codage des modalités	n	%
Je considère qu'il est uniquement pertinent de publier dans des revues à fort impact, quelles que soient leurs politiques de libre accès.	UniqmtFI	952	28,7
Je considère qu'il est pertinent de publier mes articles dans des revues en libre accès voie diamant.	Diamant	793	23,9
Je considère qu'il est pertinent de publier mes articles dans des revues prestigieuses quel que soit le facteur d'impact.	PrestgIndepFI	764	23,1
Aucune des réponses ci-dessus.	Aucune	554	16,7

⁵ Nous avons fait le choix d'utiliser dès la présentation des résultats sous forme tabulaire le codage qui sera ensuite utilisé dans l'ACM afin que les lecteur·rice·s puissent se familiariser avec celui-ci et ainsi éviter de surcharger le texte et les légendes par la suite.

⁶ Étant donné que l'enquête manifestait explicitement qu'elle portait sur l'APC et l'accès ouvert, nous avons tout lieu de penser qu'un des principaux biais de celle-ci est que les personnes pour lesquelles l'accès ouvert n'est pas important ont eu moins tendance à répondre que celles qui se voient affectées par les APC et sont donc sous-représentées.

Je ne considère pas qu'il soit pertinent de savoir qu'une revue soit en libre accès ou pas lorsque je soumetts mes articles pour publication. AccèsOuvrtPasImprt 250 7,5

La section 5 contenait ensuite une série de question portant sur les principaux défis concernant les frais de traitement des articles et pour lesquelles il était possible de répondre par oui ou par non. L'analyse des résultats, présentés dans le Tableau 2, indique une situation qui semble contradictoire : s'il existe un très large consensus contre l'idée que les APC ne constituent pas un problème (97,7 % de non pour « DéfiPasProblème »), aucune majorité nette ne se dégage pour affirmer un désaccord avec les APC en raison de leur caractère commercial (47,3 % de oui pour « DefiDésaccordAPC »). De la même manière, si 65 % déclarent que les financements disponibles dans le pays sont insuffisants, si 54 % manifestent des difficultés pour payer en devises étrangères, et si 37,5 % signalent une augmentation considérable des frais, seuls 23,5 % mentionnent un manque de financement dans leur domaine et seuls 29,3 % déclarent que la plupart des revues de haute qualité dans leur domaine facturent des frais de traitement des articles, et 17 % pour ce qui est des revues en général. Si une majorité manifeste donc rencontrer des difficultés financières, ces difficultés ne sont pas nécessairement un obstacle pour publier. De fait, seuls 26,9 % mentionnent comme un défi le fait que les politiques de dispense des frais des revues ne considèrent pas l'Argentine comme éligible, et seuls 10,4 % mentionnent que les frais peuvent être couvert par des collègues à l'étranger, mais que cela implique de perdre en protagonisme dans les publications. Les difficultés institutionnelles, comme l'absence d'accords institutionnels ou gouvernementaux avec les principales maisons d'édition ou les règles de paiement de l'université, ne semblent constituer un défi que pour 22,2 % et 12 % des répondant-e-s respectivement.

L'analyse de cette série de questions va donc dans le sens des résultats concernant la variable « ChoixRevue » : les prises de positions ne sont pas « simples » en ce sens qu'il n'y a pas une opposition binaire entre des chercheur-e-s favorables aux APC, et qui ont les moyens payer, et d'autres qui seraient défavorables, et qui manqueraient de moyens. D'une part, les personnes qui considèrent que les APC ne sont pas un problème sont très largement minoritaires et la majorité n'est pas en désaccord avec les APC. D'autre part, s'il y a bien des difficulté économiques (financements insuffisants, accès aux devises), celles-ci ne semblent pas constituer un obstacle insurmontable pour publier, étant donné qu'une large majorité ne considèrent pas que la plupart des revues de haute qualité facturent des frais.

Tableau 2. Résultats pour les questions de la série "Quels sont les principaux défis concernant les frais de traitement des articles ? "

Question et codage de la variable	Oui		Non	
	n	%	n	%

Les APC ne se financent pas à travers des accords institutionnels ou gouvernementaux avec les principales maisons d'édition. « DéfiAbsAccordInstit »	735	22,2	2578	77,8
La plupart des revues dans mon domaine facturent des frais de traitement des articles. « DéfiRevuesDomn »	587	17,7	2726	82,3
La plupart des revues de haute qualité dans mon domaine facturent des frais de traitement des articles. « DéfiRevuesQlt »	970	29,3	2343	70,7
Le montant facturé pour les frais de traitement des articles a considérablement augmenté. « DéfiAugment »	1243	37,5	2070	62,5
Il est difficile d'effectuer des paiements en devises étrangères depuis mon pays. « DéfiDevises »	1797	54,2	1516	45,8
Il est difficile de faire payer des APC à cause des règles de paiement de l'université ou de l'organisation. « DéfiRèglesInstit »	416	12,6	2897	87,4
Le financement disponible dans mon pays pour couvrir les frais de traitement des articles est insuffisant. « DéfiFinanNatInsuf »	2153	65,0	1160	35,0
Le financement disponible dans mon domaine pour couvrir les frais de traitement des articles est insuffisant. « DéfiFinanDomnInsuf »	777	23,5	2536	76,5
Le paiement des frais de traitement des articles peut être couvert par des collègues de l'étranger, mais cela implique de perdre de l'importance dans les publications. « DéfiPaieCollgEtrg »	344	10,4	2969	89,6
Les politiques de dispense des frais des revues ne considèrent pas l'Argentine comme éligible. « DéfiArgNonÉlig »	890	26,9	2423	73,1
Je ne suis pas d'accord avec les APC, il s'agit de publications commerciales « DéfiDésaccordAPC »	1566	47,3	1747	52,7
Les APC ne sont pas un problème. « DéfiPasProblème »	75	2,3	3238	97,7

La question suivante concernait l'utilisation de fonds dans le futur. Tel que cela apparaît dans le Tableau 3, seule une minorité de 21,9 % envisage d'en utiliser. Cette prise de position est particulièrement intéressante dès lors que l'on s'interroge sur la question de savoir si un tel investissement constitue un choix de nécessité ou bien une stratégie de publication. Il est possible d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation en croisant les résultats obtenus à cette question avec ceux concernant la question de

savoir si la plupart des revues de qualité dans le domaine auquel appartiennent les répondant·e·s facturent des frais de traitements des articles. Il apparaît alors que parmi les 970 personnes qui déclarent que les revues de qualité font payer, seules 370 (soit 38,1 % de cette sous-population) envisagent d'utiliser des fonds, tandis que 492 (soit 50,7 % de cette sous-population) ne comptent pas utiliser de fonds. À l'inverse, parmi les 2 343 personnes qui répondent « Non » à la question de savoir si les revues de qualité font payer des frais, 346 (soit 14,8%) envisagent d'utiliser des fonds. Il n'y a donc pas de lien univoque entre le fait de « devoir » payer et celui de payer : parmi les personnes qui devraient payer pour accéder à des revues de qualités, la majorité n'engage pas de fonds et, à l'inverse, parmi celles qui n'ont pas à payer pour publier dans des revues de qualité, une minorité envisage néanmoins d'investir.

Tableau 3. Résultats pour la question « Envisagez-vous d'utiliser des fonds de projets de recherche pour payer les frais de traitement des articles à l'avenir ? » (Variable « UtilisFondsFutur »).

Modalités	n	%
Non	2301	69,5
Oui	716	21,6
Autre	296	8,9

Reste à savoir si ces décalages s'expliquent par un manque de moyens ou par des choix liés au refus de payer des APC. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, il est possible d'analyser les relations entre la nécessité de publier et l'utilisation de fonds, d'une part ; et l'accès à des financements et le désaccord avec les APC, d'autres part, tel que cela est proposé dans le Tableau 4. Il apparaît alors que parmi les 370 personnes qui considèrent que les revues de qualité de leur domaine facturent et qui pensent utiliser des fonds dans le futur, 108 considèrent que le manque de financement dans leur domaine constitue un défi et 113 sont en désaccord avec les APC, et doivent donc faire face à un dilemme économique et/ou éthique. En ce qui concerne les 492 personnes qui considèrent que les revues de qualité dans leurs domaines facturent mais qui n'envisagent pas pour autant d'investir des fonds, 353 ne considèrent pas que le financement dans leur domaine soit insuffisant, et ne semblent donc pas ne pas investir par manque de moyens. Ce choix n'est pas pour autant un choix éthique puisque 266 ne sont pas en désaccord avec les APC. Enfin, pour ce qui est des 1 809 personnes qui estiment que les revues de qualité dans leur domaine ne facturent pas de frais et qui n'envisagent pas investir de fonds dans le futur, 1 428 ne considèrent pas, logiquement, manquer de fonds, et 1 031 sont en désaccords avec les APC, prise de position qui ne pose donc pas de dilemme puisque pouvant publier dans des revues de qualité qui ne facturent pas et ne considérant pas manquer de fonds, elles ne se trouvent pas dans une situation où, n'ayant d'autre choix, elles doivent par nécessité agir de manière contraire à leur opinion.

Tableau 4. Manque de moyen ou choix éthique ? Analyse croisée des variables « DéfiRevuesQlt », « UtilisFondsFutur », « DéfiFinanDominInsuf » et « DéfiDésaccordAPC »

	DéfiFinanDomnInsuf		DéfiDésaccordAPC	
	Oui	Non	Oui	Non
DéfiRevuesQlt_Non_UtilisFondsFutur_Autre	47	141	79	109
DéfiRevuesQlt_Non_UtilisFondsFutur_Non	381	1 428	1 031	778
DéfiRevuesQlt_Non_UtilisFondsFutur_Oui	70	276	73	273
DéfiRevuesQlt_Oui_UtilisFondsFutur_Autre	32	76	44	64
DéfiRevuesQlt_Oui_UtilisFondsFutur_Non	139	353	226	266
DéfiRevuesQlt_Oui_UtilisFondsFutur_Oui	108	262	113	257

Note : Pour construire ce tableau, nous avons créé une nouvelle variable à partir du croisement des variables « DéfiRevuesQlt » et « UtilisFondsFutur » et des modalités de réponse « Oui » et « Non ». Nous avons ensuite croisé cette nouvelle variable avec les variables « DéfiFiDomnInsuf » et « DéfiDésaccordAPC ».

Les résultats montrent donc des prises de positions et des situations très différentes dans lesquelles se posent parfois certains dilemmes liés à la nécessité de publier, au manque de moyens et au jugement de valeur à l'égard des APC. La dernière question de la section 5, dont les résultats sont présentés dans le Tableau 5, aborde différemment les prises de position à l'égard des APC en posant directement la question de savoir quel type de problème pose les APC. Il apparaît alors que pour la majorité des répondant-e-s les APC constituent le principal problème pour publier en libre accès et que pour 28 % ils peuvent constituer un problème dans l'avenir. Uniquement 6,8 % des répondant-e-s déclarent qu'ils ne sont pas un problème pour publier en libre accès, et seul-e-s 3,6 %⁷ considèrent qu'ils sont positifs, soit parce qu'ils rendent le processus de publication plus sélectif, soit parce que cela améliore la qualité des articles. Il apparaît donc clairement que les prises de positions, loin d'être univoques, sont ambiguës voire contradictoires : comme le montre le croisement des variables, ni la nécessité de devoir payer des frais, ni les jugements de valeur à l'égard de l'APC ne semblent épuiser en eux-mêmes la diversité des positions.

⁷ Ce pourcentage, inférieur à 5 % et qui peut donc affecter les résultats de l'ACM, a été conservé tel quel car le plan factoriel obtenu faisait sens d'un point de vue sociologique.

Tableau 5. Résultats pour la question « Avec laquelle de ces affirmations êtes-vous d'accord ? Les frais de traitement des articles... » (variable « OpinionAPC »)

Réponses	Codage des modalités	n	%
Sont le principal problème pour que mon travail soit publié en libre accès.	PrincipalPb	1737	52,4
Peuvent représenter un problème dans les années à venir	PbFutur	928	28
Ne posent pas actuellement de problème pour que mon travail soit publié en libre accès	PasPb	324	9,8
Autre	Autre	205	6,2
Les frais de traitement d'articles favorisent un meilleur processus de publication et le rende plus sélectif / Les frais peuvent améliorer la qualité des articles	Positif	119	3,6

Note : La modalité « Positif » réunit deux options de réponses à la question : « Les frais de traitement d'articles favorisent un meilleur processus de publication et le rendent plus sélectif » et « Les frais peuvent améliorer la qualité des articles ». Ces modalités n'ayant été choisies que par un pourcentage très faible de répondant, elles ont été rassemblées dans une seule modalité nommée « Positif » étant donnée l'appréciation positive qui sous-tendait ces réponses.

3.2. Nécessité des sciences de la nature contre éthique des sciences de la culture ?

Le recours à l'ACM permet de mieux comprendre la diversité des prises de positions en montrant ce que l'analyse bivariée suggère, à savoir l'existence d'une logique de nécessité et d'une logique du jugement de valeur ; et en modélisant géométriquement la tension entre ces deux logiques, ce qui permet de révéler les dilemmes éthiques qui structurent l'espace ainsi que les rapports entre domaines scientifiques et entre disciplines des sciences sociales et humaines. Tout d'abord, l'espace sera analysé et interprété à travers l'étude des variables actives. Ensuite, les variables supplémentaires concernant les domaines scientifiques et plus particulièrement les sciences sociales et humaines seront traitées.

3.2.1. Analyse des variables actives

Tel que le montre la Figure 1, le premier axe est particulièrement important étant donné qu'il possède une valeur propre de 0,21 et représente 14,1 % de l'inertie totale, alors que le deuxième axe ne représente que 6,2 %. Les deux premiers axes expliquent à eux seuls 20,31 % de l'inertie totale et constituent donc un bon résumé de la structure des données. L'analyse se limitera donc à ces deux premiers axes.

Figure 1. Valeurs propres, pourcentage d'inertie et pourcentage d'inertie cumulée pour les 10 premiers axes

Tel que le montre la Figure 2, qui présente les principales données statistiques permettant d'interpréter le premier axe⁸, avec 37 modalités actives les modalités dont la contribution est supérieure à 2,7 peuvent être considérées comme significatives. Sur le premier axe, par ordre décroissant de leur contribution, les modalités dont les contributions sont significatives et ayant des coordonnées positives sont « DéfiRevueQlt_Oui », « DéfiArgNonÉlig_Oui », « DéfiAugment_Oui », « DéfiRevueDomn_Oui », « DéfiFinanNatInsuf_Oui », « DéfiDevises_Oui », « UtilisFondsFutur_Oui », « OpinionAPC_PrincipalPb », « DéfiRèglesInstit_Oui », et « DéfiAbsAccordInstit_Oui ». Le premier axe est donc marqué à droite par la proximité entre des individus qui partagent la nécessité de publier dans des revues qui font payer des APC (qu'il s'agisse des revues de qualité ou bien plus largement des revues de leur domaine), qui considèrent que les coûts ont augmenté, et qui rencontrent des difficultés économiques (manque de financements nationaux, problèmes d'accès aux devises et non éligibilité de l'Argentine aux dispenses de frais) et institutionnelles (règles de fonctionnement de leurs institutions et absence d'accords avec les principales maisons d'éditions). Pour ces individus, qui envisagent d'utiliser des fonds dans le futur, les APC sont le principal problème pour que leurs recherches soient en libre accès. Ces derniers se trouvent donc dans la nécessité de payer des APC, rencontrent des difficultés, considèrent qu'il s'agit d'une situation problématique, mais ne sont pas pour autant contre les APC et n'estiment pas non plus que ceux-ci soient positifs.

⁸ Nous avons choisi, afin de ne pas surcharger l'article d'annexes tout en préservant une présentation rigoureuse des résultats, de réaliser un graphique unique qui indique le seuil des contributions significatives, la contribution de chaque modalité à l'axe correspondant, le signe de la coordonnée et le \cos^2 .

« Diamant » et de « DéfiDésaccordAPC_Oui », c'est-à-dire de prises de position critiques à l'égard de l'APC et du choix de stratégie de publications en accord avec ce choix éthique. Situés ainsi dans une zone particulièrement marquée par la nécessité, et donc par le manque de liberté quant aux stratégies de publication, c'est dans cette zone que les dilemmes éthiques sont les plus forts et conduisent, de fait, à avoir recours à une stratégie désespérée telle que le financement des APC par des collègues situés à l'étranger et à la perte de protagonisme qui en découle. En revanche, pour les seconds, en haut sur le deuxième axe et donc situés dans la zone favorable à l'APC, la nécessité ne se traduit pas par un dilemme éthique, puisqu'il ne s'agit pas d'individus en désaccord avec les APC, mais par la mise en place de stratégies de publication centrées sur le choix de revues en fonction du facteur d'impact et l'utilisation de fonds dans le futur.

Figure 4. Plan factoriel des variables actives (axes 1 et 2)

Note : Afin de faciliter la lecture du plan factoriel, les modalités dont la contribution est significative ont été plus éloignées du centre et rapprochées de l'axe auquel elles contribuent. La ligne de la modalité « UtilisFondsFutur_Oui » a été mise en diagonale étant donné que cette modalité contribue aux deux axes.

En ce qui concerne cette partie du deuxième axe, il convient de remarquer que la modalité « DéfiDésaccordAPC_Non », à droite, s'oppose sur le premier axe à « OpinionAPC_Positif » et surtout à « DéfiPasProblème_Oui » : de manière remarquable, les individus situés du côté de la nécessité, à droite, « ne sont pas en désaccord » avec les APC ; tandis que les individus situés du côté de la non-nécessité, à gauche, sont ceux qui se déclarent explicitement favorables : les APC sont positifs et ne sont pas un problème. À l'opposé de ces deux prises de positions, les personnes explicitement contre les APC (« DéfiDésaccordAPC_Oui »), en bas, ne sont pas situées du côté de la nécessité, et peuvent développer des stratégies de publication en accord avec leur jugement de valeur, et donc sans dilemme éthique, en choisissant des revues en libre accès voie diamant (« Diamant ») : ils sont libres de choisir. Il apparaît alors que l'interprétation proposée de l'espace des prises de positions comme un espace structuré par la nécessité et par les jugements de valeur est particulièrement utile pour comprendre les résultats mis à jour par l'analyse univariée et bivariée : les prises de positions sont loin d'être univoques et simples, mais au contraire ambiguës et contradictoires, situation qui résulte de l'existence de deux logiques, celle de la nécessité et celle du jugement de valeur. La combinaison de ces deux logiques crée des situations différentes : ni les positions critiques ni les positions favorables à l'APC ne se trouvent du côté de la nécessité, côté qui semble bien plus pragmatique et se limite à identifier d'un point de vue pratique les APC comme un problème.

Bien entendu, il s'agit là de tendances : si le point-modalité sur le plan factoriel donne une indication sur la position moyenne des individus possédant cette modalité, il ne dit rien sur la dispersion de ces derniers. Afin de nuancer notre propos, et de montrer du point de vue des individus les ambiguïtés qui existent, il nous semblé utile d'avoir recours à des ellipses de concentrations pour analyser, à titre d'exemple, la variable « Opinion APC » (Figure 5). Le nuage des individus possédant la modalité « OpinionAPC_PasPb », bien que largement situé à gauche, possède des individus aussi bien en haut qu'à droite. En revanche, pour ce qui est de « OpinionAPC_Positif », le nuage est clairement situé en haut avec des individus dispersés le long du premier axe. Certains des individus qui considèrent que les APC sont positifs se trouvent donc du côté de la nécessité, mais aucun dans la nécessité « extrême », au point de solliciter l'aide financière de collègues à l'étranger et à perdre en protagonisme, c'est-à-dire en bas à droite.

Figure 5. Ellipses de concentration pour la variable "OpinionAPC"

Pour ce qui est de la dispersion du nuage des individus possédant la modalité « OpinionAPC_PbFutur », il apparaît que le nuage est légèrement en bas à gauche : les individus critiques envers l'APC, qui ne se trouvent pas actuellement dans la nécessité, semblent donc percevoir que cela risque d'être un problème dans le futur. Certains individus du nuage sont particulièrement à droite, il s'agit donc d'individus qui sont dans la nécessité, qui considèrent que les APC sont un problème et qu'ils le resteront dans le futur. Enfin, pour les individus ayant choisi la modalité « OpicionAPC_PrincipalPb », c'est-à-dire la majorité, le nuage est clairement à droite et légèrement incliné vers le bas, ce qui montre la relation mentionnée entre la nécessité et l'identification des APC comme un problème. Il convient néanmoins de remarquer que certains individus sont situés en haut à gauche, ce qui indique que certains considèrent les APC à la fois comme positifs et comme un problème. Ainsi, s'il est possible d'identifier des tendances notoires, il est également clair qu'il existe une grande variété de prises de position.

L'importance du premier axe nous semble donc bien aller dans le sens d'une confirmation empirique de notre hypothèse concernant le fait que l'espace des prises de positions concernant l'APC est marqué par l'hétérogénéité que pose le modèle

d’Ariel et Caliban. De fait, l’analyse des prises de positions à l’égard des APC révèle une forte opposition entre des Ariels, pour lesquels les APC sont une nécessité, et qui évoluent donc dans des circuits de consécration où le paiement de ces frais est une condition de l’accès à la publication, à savoir les circuits principal et transnational ; et des Calibans, plus libres quant au paiement d’APC, qui évoluent probablement dans des circuits de consécration régional voire local. Le recours à l’ACM, en suivant la démarche chère à J.-P. Benzécri qui consiste à induire le modèle des données, en mettant à jour deux logiques, celle de la nécessité et celle du jugement de valeur, permet en outre de modéliser l’espace des prises de positions à l’égard des ACM qui caractérise l’élite académique bifrons du champ scientifique argentin.

3.2.2. Analyse des variables supplémentaires

Après avoir apporté des éléments de confirmation concernant notre première hypothèse à partir de l’étude des variables actives, il nous reste donc à travailler sur notre seconde hypothèse concernant l’homologie structurale entre l’espace des prises de position et les domaines scientifiques à travers l’analyse des variables supplémentaires. En ce qui concerne la question portant sur les domaines, il était possible de choisir deux options parmi les suivantes : sciences agricoles, sciences biologiques, sciences de l’ingénieur et de la technologie, sciences fondamentales et naturelles, sciences médicales et de la santé, sciences sociales et humaines. Il n’était pas demandé d’ordonner ce choix en domaine primaire et secondaire, raison pour laquelle nous avons décidé de présenter les résultats en conservant les différentes combinaisons qui sont apparues dans les réponses, comme indiqué dans le Tableau 6. Il apparaît alors que 19,2 % des répondant-e-s mentionnent deux domaines scientifiques et que le premier domaine est constitué par les sciences sociales et humaine, puis les sciences fondamentales et naturelles, les sciences biologiques, les sciences de l’ingénieur et de la technologie, les sciences médicales et de la santé, et enfin les sciences agricoles. Il est difficile de savoir si ces pourcentages correspondent à ceux qui existent réellement au CONICET étant donné que les découpages en domaines scientifiques ne sont pas identiques, sauf pour certains domaines, à savoir les sciences humaines et sociales ainsi que les sciences fondamentales et naturelles, pour lesquelles le pourcentage était de 23,6% et 21,4% en 2022, c’est-à-dire proche des résultats obtenus dans l’enquête (CONICET, 2023).

Tableau 6. Résultats de la question « Dans quelle domaine incluriez-vous vos principales activités de recherche ? »

Modalité	Codage	n	%
Sciences sociales et humaines	SocHum	723	21,8
Sciences fondamentales et naturelles	FdmtlNat	608	18,4
Sciences biologiques	Bio	569	17,2
Science de l’ingénieur et de la technologie	IngTech	369	11,1
Sciences médicales et de la santé	MédecSté	215	6,5
Sciences agricoles	Agric	197	5,9

Sciences agricoles et Sciences biologiques	Agric_Bio	140	4,2
Sciences biologiques + Sciences fondamentales et naturelles	Bio_FdmtlNat	132	4,0
Sciences biologiques + Sciences médicales et de la santé	Bio_MédicSté	129	3,9
Sciences fondamentales et naturelles + Science de l'ingénieur et de la technologie	FdmtlNat_IngTec	63	1,9
Sciences biologiques + Science de l'ingénieur et de la technologie	Bio_IngTech	36	1,1
Sciences agricoles + Science de l'ingénieur et de la technologie	Agric_IngTech	33	1,0
Sciences fondamentales et naturelles + Sciences médicales et de la santé	FdmtlNat_MedicSa	20	0,6
Sciences médicales et de la santé + Science de l'ingénieur et de la technologie	MédicSté_IngTech	16	0,5
Sciences agricoles + Sciences fondamentales et naturelles	Agric_FdmtlNat	15	0,5
Sciences biologiques + Sciences sociales et humaines	Bio_SocHum	13	0,4
Sciences fondamentales et naturelles + Sciences sociales et humaines	FdmtlNat_SocHum	10	0,3
Sciences agricoles + Sciences médicales et de la santé	Agric_MédicSté	9	0,3
Sciences médicales et de la santé + Sciences sociales et humaines	MédicSté_SocHum	6	0,2
Sciences sociales et humaines + Science de l'ingénieur et de la technologie	SocHum_IngTech	6	0,2
Sciences agricoles + Sciences sociales et humaines	Agric_SocHum	4	0,1

La projection en variable supplémentaire de la variable « Domaine » (Figure 6) montre l'existence de fortes différences⁹ dans le positionnement des individus dans l'espace des prises de positions à l'égard des APC en fonction de leurs domaines scientifiques. Tout d'abord, il apparaît très clairement que le seul domaine clairement situé à gauche et en bas correspond au sciences sociales et humaines, qui se trouvent donc associées à la zone de la liberté et de la critique à l'égard des APC. Les sciences fondamentales et naturelles se trouvent au centre, et sont donc le domaine qui ressemble le plus au profil moyen. Toutes les autres domaines se trouvent à droite, du côté de la nécessité. Notre seconde hypothèse se trouve donc confirmée en ligne générale : il y a bien une homologie et les sciences sociales se trouvent du côté des Calibans, mais les sciences naturelles et exactes ne se situent pas à l'opposé et correspondent au profil moyen.

⁹ Il convient de rappeler que, d'un point de vue statistique, un écart en valeur absolue entre les modalités d'une variable supplémentaire supérieur à 1 est considéré comme important, qu'un écart compris entre 1 et 0,5 est considéré comme notable, et que s'il est inférieur à 0,5 il est considéré comme faible (Le Roux, 2014).

Si cette première tendance est la plus marquée, il apparaît néanmoins que parmi les domaines situés à droite certaines différences moins importantes existent et contribuent à structurer les rapports entre les domaines. Les sciences médicales et de la santé sont les plus situées à droite et proche du premier axe, et sont donc celles qui se trouvent le plus dans la nécessité. Les sciences de l'ingénieur et de la technologie sont celles qui sont le plus situées en haut, légèrement à droite, c'est-à-dire dans la zone qui correspond aux individus qui publient uniquement en prenant en compte le facteur d'impact, qui envisagent d'utiliser des fonds dans le futur et qui ne sont pas en désaccord avec les APC. Il convient ici de signaler qu'aucun domaine ne se trouve clairement en haut à gauche et que la variable « Domaine » est essentiellement alignée sur le premier axe. L'opposition entre les domaines dans cet espace de prise de positions est donc surtout structurée par la nécessité, tandis que le deuxième axe ne révèle que des différences moins marquées, sauf entre les sciences de l'ingénieur et de la technologie et les sciences sociales et humaines, qui sont celles qui s'opposent le plus sur cet axe du jugement de valeur à l'égard des APC.

Figure 6. Projection de la variable supplémentaire « Domaine »

L'hypothèse de l'existence d'une homologie structurale entre la polarité de l'espace des prises de positions et les domaines scientifiques trouve donc des éléments empiriques de confirmation dans la distribution des modalités de la variables « Domaine » dans le plan factoriel, mais ne se structure pas selon une opposition entre les sciences sociales et humaines et les sciences naturelles et exactes mais entre celles-là et les sciences plus techniques. De fait, les sciences sociales et humaines, sciences de la « culture », s'opposent aux sciences médicales et de la santé, aux sciences biologiques, aux sciences agricoles ; et s'opposent particulièrement aux sciences de l'ingénieur et de la technologie, c'est-à-dire aux sciences « techniques ». Les différents domaines n'entretiennent donc pas le même type de relation avec les différents circuits de consécration : les sciences de la « culture » sont plus proches des circuits local et régional, tandis que les sciences de la « technique » sont plus proches du circuit principal. Critiques à l'égard des APC et évoluant dans une région du champ scientifique argentin dans laquelle il n'est pas nécessaire de payer pour publier, les sciences sociales et humaines se trouvent alors dans une région du champ scientifique argentin plus autonome où l'hétéronomie qu'introduit la mercantilisation de la diffusion des connaissances est moins marquée.

Si cette différence entre les domaines est notable, l'étude spécifique des sciences sociales et humaines montre néanmoins que les différentes disciplines au sein de ce domaine n'occupent pas une position homogène dans l'espace des prises de position décrit. Dans une question spécifique, les personnes ayant choisi les sciences sociales et humaines pouvaient choisir les disciplines dans lesquelles s'inscrivent leurs recherches. Les résultats, qui sont présentés dans le Tableau 7, montrent que la première discipline est l'archéologie et l'anthropologie biologique, suivie de la sociologie et de l'histoire.

Tableau 7. Répartition par discipline des chercheur-e-s de sciences sociales et humaines

Modalité	Codage	n	% total	% SSH
Autre que sciences sociales et humaines	NonSSH	2578	77,8	
Archéologie et anthropologie biologique	ArchéoAnthropBio	114	3,4	15,5
Sociologie	Socio	85	2,6	11,6
Histoire	Hist	75	2,3	10,2
Anthropologie	Anthrop	55	1,7	7,5
Art et littérature	ArtLit	46	1,4	6,3
Philosophie	Philo	40	1,2	5,4
Psychologie	Psy	37	1,1	5,0
Éducation	Éduc	30	0,9	4,1
Anthropologie et autre discipline	Anthrop+	22	0,7	3,0
Information et Communication	InfoCom	22	0,7	3,0
Linguistique	Ling	22	0,7	3,0
Économie	Éco	21	0,6	2,9

Géographie	Géo	19	0,6	2,6
Science politique	CPo	17	0,5	2,3
Droit	Droit	14	0,4	1,9
Science politique et autre discipline	CPo+	13	0,4	1,8
Architecture et urbanisme	ArchiUrb	12	0,4	1,6
Art et littérature et autre discipline	ArtLit+	12	0,4	1,6
Géographie et autre discipline	Géo+	11	0,3	1,5
Histoire et sociologie	Hist-Socio	11	0,3	1,5
Architecture et urbanisme et autre discipline	ArchiUrb+	9	0,3	1,2
Économie et autre discipline	Éco+	9	0,3	1,2
Éducation et autre discipline	Éduc+	8	0,2	1,1
Archéologie et anthropologie biologique et autres disciplines	ArquéoAnthropBio+	6	0,2	0,8
Droit et autre discipline	Droit+	6	0,2	0,8
Travail social	TravSoc	5	0,2	0,7
Démographie	Démog	5	0,2	0,7
Planification et urbanisation et autre discipline	PlanUrb+	5	0,2	0,7
Administration et autre discipline	Admin+	4	0,1	0,5
Total		735	22,5	100

Note : Ce tableau présente les disciplines, le codage des disciplines, les effectifs, le pourcentage par rapport au total de répondant-e-s et le pourcentage par rapport au total des répondant-e-s du domaine des sciences sociales et humaines.

La projection de la variable supplémentaire concernant les disciplines des sciences sociales et humaines (« SSH »), telle que présentée à la Figure 7, montre qu'il existe des différences importantes entre les disciplines. Il apparaît ainsi que, si aucun domaine n'est situé dans le cadran d'en haut à gauche, certaines disciplines des sciences humaines et sociales le sont, comme l'économie, la psychologie ainsi que l'art et la littérature. Il apparaît clairement que le petit groupe d'individus qui effectuent des recherches en économie et dans une autre discipline sont particulièrement en haut, c'est-à-dire dans la zone favorable aux APC. À l'opposé, certaines disciplines sont situées en bas, dans la zone critique, telle que la géographie, la philosophie ou la sociologie. La discipline située le plus en bas est la démographie.

l'espace des prises de positions et la distribution des domaines scientifiques au sein de cet espace. On comprend alors, sur la base de ces deux hypothèses, que dans un champ scientifique semi-périphérique caractérisé par l'existence d'une élite bifrons, le conflit des facultés renvoie à la forme spécifique de l'internationalité de ce type de champ, avec ses principes de légitimation et ses circuits de consécration : d'un côté, des positions plutôt favorables à l'APC pour les domaines scientifiques qui participent des circuits de circulation à haut impact ; de l'autre, des positions plutôt défavorables à l'APC pour les domaines scientifiques qui publient dans le circuit régional.

Le recours à l'ACM et à la modélisation par induction, en mettant à jour la logique de la nécessité et celle du jugement de valeur, permet d'approfondir le modèle d'Ariel et Caliban. Leur opposition est structurée par ces deux logiques qui produisent des dilemmes éthiques et des ambiguïtés voire des contradictions. Nous avons ainsi mis à profit les avantages de l'ACM pour révéler ces tendances principales, mais aussi pour montrer que certains individus occupent des positions particulières, en ce sens qu'ils se trouvent éloignés du groupe d'individus partageant *a priori* une opinion identique (voir les ellipses de concentration de la variable « OpinionAPC »). De la même manière, nous avons pu montrer que si l'opposition principale est celle qui caractérise la relation entre les sciences humaines et sociales vis-à-vis des autres sciences, il existe des différences marquées entre l'ingénierie et la biologie. De façon similaire, les sciences humaines et sociales, si elles possèdent une relative homogénéité en ce sens qu'elles sont toutes à gauche du plan factoriel, sont loin d'être « toutes d'accord », comme en témoigne l'opposition entre les « économistes et plus » (modalité « Eco+ ») et les sociologues.

L'analyse des données produites sur l'Argentine dans le cadre du projet GRIP APC permet en ce sens de confirmer et de compléter les résultats de nombreuses recherches antérieures sur le sujet. Il serait intéressant ici de disposer de plus amples données prosopographiques pour rendre compte de la dimension générationnelle de cette polarité, c'est-à-dire de la relation entre l'accumulation de capital et la prise de position. Effectivement, et comme nous l'avons déjà souligné, les chercheur·e·s consacré·e·s considèrent que les APC sont un problème pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de prestige et doivent payer pour publier. Enfin, il convient de garder à l'esprit le lien qui existe entre le fonctionnement de ce champ scientifique et les politiques publiques. De fait, la polarité observée dans les représentations et les pratiques à l'égard des APC et de l'accès ouvert est possible car le CONICET n'a pas mis en place de processus d'application de la Loi 26.899 qui rend obligatoire l'accès ouvert aux publications grâce aux dépôts d'archives ouvertes. Il n'y a pas eu non plus de formation systématique des chercheur·e·s ni d'incitations à travers les évaluations et les financements. Interrogées sur le sujet, les autorités allèguent que la mise en place de tels mécanismes de promotion de la publication en accès ouvert impliquerait d'avoir affaire à des demandes de financement, ce qui n'est pas viable. Ces asymétries entravent donc de toute évidence le progrès de la science ouverte. Il est donc nécessaire de les analyser en profondeur pour les comprendre et pour pouvoir mettre en place des politiques qui favorisent la science ouverte non commerciale dans les pays périphériques.

Bibliographie

Baranger, D. et Beigel, F. (2021) La publication en Ibéro-Amérique en tant que mode d'internationalisation des chercheurs en sciences humaines et sociales du CONICET (Argentine). *Revue d'anthropologie des connaissances* 15(3).

Barnier J (2023) Package 'explor'. Disponible à l'adresse: <https://cran.r-project.org/web/packages/explor/explor.pdf>.

Beigel F (2017) Científicos Periféricos, entre Ariel y Calibán. Saberes Institucionales y Circuitos de Consagración en Argentina: Las Publicaciones de los Investigadores del CONICET. *Dados* 60(3): 825–865.

Beigel F et Gallardo O (2022) Estudio de accesibilidad de las publicaciones argentinas y gastos en 'article processing charges' en la Agencia I+ D+ i (2013-2020). In: Zukerfeld M et Terlizzi MS (eds.) *Políticas de Promoción Del Conocimiento y Derechos de Propiedad Intelectual: Experiencias, Propuestas y Debates Para La Argentina*. Buenos Aires: CIECTI, pp. 47–82.

Beigel F, Gallardo O, Gomez S et Prado, F. (2024) Pratiques de publication en libre accès et coûts des APC en Argentine : quelles sont les disciplines les plus touchées et quels sont les fonds qui les financent ? . *Revue d'anthropologie des connaissances* (évaluation en cours).

Borrego A (2023) Article processing charges for open access journal publishing: A review. *Learned Publishing* 2023; 36: 359–378.

Bourdieu P (1979) *La Distinction: Critique Sociale Du Jugement*. Paris: Éditions de Minuit.

Bourdieu P (1984) *Homo Academicus*. Paris: Éditions de Minuit.

Bourdieu P et De Saint Martin M (1978) Le patronat. *Actes de la recherche en sciences sociales* 20(1): 3–82.

CONICET (2023) CONICET en Cifras. Disponible à: <https://cifras.conicet.gov.ar/publica/detalle-tags/6> (Dernier accès: 6 septembre 2024).

Eger T et Scheufen M (2021) Economic perspectives on the future of academic publishing: Introduction to the special issue. *Managerial and Decision Economics* 42(8): 1922–1932.

Frank J, Foster R et Pagliari C (2023). Open access publishing - noble intention, flawed reality. *Social science & medicine*, 317.

Husson F, Lê S et Pagès J (2016) *Analyse de données avec R*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Krauskopf E. (2021). Article processing charge expenditure in Chile: The current situation. *Learned Publishing*, 34(4) : 637-646.

Le Roux B (2014) *Analyse géométrique des données multidimensionnelles*. Paris: Dunod.

Lê S, Josse J et Husson F (2008) FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software* 25(1): 1–18.

Lebaron F et Le Roux B (2015) *La méthodologie de Pierre Bourdieu en action*. Paris: Dunod.

Mounier R et Rooryck J (2023) *Towards a federated global community of Diamond Open Access. the diamond papers*. <https://doi.org/10.58079/12711>

Pavan C et Barbosa MC (2018) Article processing charge (APC) for publishing open access articles: the Brazilian scenario. *Scientometrics* 117(2): 805–823.

Piovani JI, Baranger D et Beigel F (eds.) (2023) *Las Ciencias Sociales En La Argentina Contemporánea*. Colección Ciencia y Tecnología. Santa Fe: Ediciones UNL/CLACSO.

Rouanet H, Ackermann W et Le Roux B (2000) The Geometric Analysis of Questionnaires: The Lessons of Bourdieu's Distinction. *BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique* 65(1): 5–18.

Siler K et Frenken K (2020) The pricing of open access journals: Diverse niches and sources of value in academic publishing. *Quantitative Science Studies* 1(1): 28–59.

Simard M-A, Butler L-A, Alperin JP et Haustein S (2024) We need to rethink the way we identify diamond open access journals in quantitative science studies. *SciELO Preprints* [Preprint]. doi:10.1590/SciELOPreprints.8272.

Terlizzi S, Zukerfeld M et Beigel F (2024) Open access, "piracy" and Article Processing Charges (APC) in Argentina: an informed policy for the national research funding agency". (Publication en cours).

Tosar JP (2022) Costo de los cargos por procesamiento de artículo (APC) para Uruguay: el precio desmedido del acceso abierto. *Informatio*, 27(1) : 221-252.

Vélez Cuartas G, Beigel F, Restrepo Quintero D, Uribe Tirado A, Gutiérrez G, Pallares C, Soto-Herrera D, Gallardo O (2022) Informe de asesoría a CONICET. Rapport, CONICET.

Vélez Cuartas G, Restrepo Quintero DA, Uribe Tirado A, Gutiérrez G, Zapata Mesa O, Pallares C, Suárez Tamayo M (2020) *Identificación de pagos de APC por parte de las instituciones de educación superior (IES) colombianas: énfasis en las pertenecientes al Consorcio Colombia*. Informe final para el convenio de cooperación 201730002- 01-2020, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Consorcio Colombia a través de Consortia. Rapport, Universidad de Antioquia.

Vélez Cuartas G, Uribe-Tirado A, Restrepo-Quintero D, et al. (2019) Hacia un modelo de medición de la ciencia desde el Sur Global: métricas responsables. *Palabra Clave (La Plata)* 8(2): e068.